

UDK:631.8

**SUT SANOATI KORXONALARIDA HOSIL BO‘LADIGAN
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK
YECHIMLARI VA ULARNING IQTISODIY-EKOLOGIK
AFZALLIKLARI**

Aliyeva Sarvinoz O‘ktamjon qizi
Toshkent Kimyo texnologiyalari instituti magistranti
aliyevasarvinoz97@gmail.com

[10.5281/zenodo.18385048](https://doi.org/10.5281/zenodo.18385048)

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada sut sanoati korxonalarida ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilarni qayta ishlashning zamonaviy texnologik yechimlari hamda ularning iqtisodiy va ekologik samaradorligi tadqiq etilgan. Tadqiqotda sut zardobi, yog‘sizlantirilgan sut qoldiqlari va texnologik oqava suvlar sut sanoatidagi asosiy chiqindi turlari sifatida ko‘rib chiqildi. Ushbu chiqindilarning miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlari, fizik-kimyoviy xususiyatlari hamda ularni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash imkoniyatlari tahlil qilindi. Zamonaviy membranali ajratish texnologiyalari, biotexnologik fermentatsiya va anaerob biokonversiya usullarining texnologik ustunliklari ilmiy asosda yoritildi. Shuningdek, sut sanoati chiqindilarini qayta ishlash orqali olinadigan mahsulotlar va energiya resurslarining iqtisodiy samaradorligi hisob-kitoblar asosida baholandi. Tadqiqot natijalari sut sanoatida resurs tejankor, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali ishlab chiqarish tizimini shakllantirish imkoniyatlari mavjudligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: sut sanoati, chiqindilar, sut zardobi, qayta ishlash, zamonaviy texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik, ekologik afzalliklar, biogaz, membranali texnologiya.

Аннотация

В данной научной статье исследованы современные технологические решения переработки отходов, образующихся в производственном процессе молочной промышленности, а также их экономическая и экологическая эффективность. В исследовании сыворотка, обезжиренные остатки молока и технологические сточные воды рассмотрены как основные виды отходов молочной промышленности. Проанализированы их количественные и качественные показатели, физико-химические свойства, а также возможности повторного использования в качестве вторичного сырья. Научно обоснованы технологические преимущества современных мембранных технологий разделения, биотехнологической ферментации и анаэробной биоконверсии. Кроме того, на основе расчетов оценена экономическая эффективность продуктов и энергетических ресурсов, получаемых при переработке отходов молочной промышленности. Результаты исследования показывают, что в

молочной промышленности возможно формирование ресурсосберегающей, экологически безопасной и экономически эффективной производственной системы.

Ключевые слова: молочная промышленность, отходы, сыворотка, переработка, современные технологии, экономическая эффективность, экологические преимущества, биогаз, мембранные технологии.

KIRISH (INTRODUCTION)

Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatining muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan sut sanoati jadal rivojlanib bormoqda. Aholining sut va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji ortib borishi natijasida ishlab chiqarish hajmlarining oshishi kuzatilmoqda. Biroq ishlab chiqarish jarayonlarining kengayishi bilan bir qatorda, turli xil chiqindilar miqdorining ko'payishi ham dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda. Sut sanoati global oziq-ovqat sanoatining strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda sut mahsuloti muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda dunyo miqyosida sut va sut mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishi ishlab chiqarish hajmlarining barqaror o'sishiga olib kelmoqda. FAO, OECD hamda Xalqaro Sut Federatsiyasi (IDF) tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, sut ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan bir qatorda, sutni qayta ishlash jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilar miqdori ham sezilarli darajada ko'paymoqda. Sut sanoati korxonalarida hosil bo'ladigan chiqindilarning asosiy qismini sut zardobi, yog'sizlantirilgan sut qoldiqlari, texnologik yuvish suvlari hamda organik fraksiyalarni tashkil etadi. Sut sanoati oziq-ovqat sanoatining yetakchi va strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Sut va sut mahsulotlari inson organizmi uchun zarur bo'lgan oqsillar, yog'lar, vitaminlar hamda mineral moddalar manbai bo'lib, aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda aholining sut mahsulotlariga bo'lgan talabining ortib borishi sutni qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarish hajmlarining barqaror o'sishiga olib kelmoqda. Biroq sut mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlari bilan bir qatorda katta hajmda ishlab chiqarish chiqindilari ham hosil bo'lmoqda. Ilmiy manbalarga ko'ra, pishloq, tvorog va kazein ishlab chiqarishda qayta ishlanayotgan sut massasining 80-90 foizi sut zardobi ko'rinishida ajralib chiqadi. Bundan tashqari, yog'sizlantirilgan sut qoldiqlari va texnologik yuvish jarayonlarida hosil bo'ladigan oqava suvlar ham sut sanoati chiqindilarining muhim qismini tashkil etadi. Sut zardobi tarkibida laktoza, suvda eruvchan oqsillar, mineral moddalar va biologik faol komponentlar mavjud bo'lib, u yuqori texnologik va iqtisodiy salohiyatga ega ikkilamchi xomashyo hisoblanadi. Shunga qaramay, amaliyotda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda sut sanoati chiqindilarining katta qismi yetarli darajada qayta ishlanmaydi va oqava suvlar orqali atrof-muhitga chiqariladi. Bu holat suv resurslarining ifloslanishiga, ekologik muvozanatning buzilishiga hamda korxonalar uchun iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda global miqyoda sut sanoati chiqindilarini qayta ishlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xorijiy

tajribada sut zardobini qayta ishlash orqali biogaz, organik kislotalar, oqsil va laktoza konsentratlari kabi yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu yondashuvlar bir vaqtning o‘zida chiqindilar hajmini kamaytirish, energiya resurslarini tejash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Shu nuqtai nazardan, sut sanoati korxonalarida hosil bo‘ladigan chiqindilarni zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ishlash va ularning iqtisodiy hamda ekologik samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab berish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi. Mazkur tadqiqot aynan ushbu masalalarni yoritishga va sut sanoatida barqaror rivojlanishni ta‘minlashga qaratilgan[1].

MATERIAL VA METODLAR (METHODS)

Mazkur tadqiqot sut sanoati korxonalarida ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilarni qayta ishlashning zamonaviy texnologik yechimlari hamda ularning iqtisodiy va ekologik samaradorligini baholashga qaratildi. Tadqiqot obyekti sifatida sutni qayta ishlash sanoatida keng tarqalgan chiqindilar sut zardobi, yog‘sizlantirilgan sut qoldiqlari va texnologik oqava suvlar tanlandi. Tadqiqot o‘rta quvvatli sutni qayta ishlash korxonasi modeli asosida olib borildi, unda sutni qayta ishlash hajmi kuniga 10 tonna sifatida qabul qilindi va asosiy mahsulot sifatida pishloq ishlab chiqarildi. Texnologik jarayon natijasida o‘rtacha kunlik hosil bo‘ladigan chiqindilar quyidagicha aniqlangan: 8 tonna sut zardobi, 1,2 tonna

1-rasm (Sut va sut mahsulotlari)

yog‘sizlantirilgan sut qoldiqlari va 6-8 m³ texnologik oqava suv. Tadqiqot jarayonida chiqindilarning qayta ishlashga yaroqliligini aniqlash uchun ularning asosiy fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Sut zardobining pH qiymati, umumiy quruq modda miqdori, laktoza va suvda eruvchan oqsillar konsentratsiyasi o‘lchandi. Quruq modda miqdori gravimetrik usulda, ya‘ni namuna quritilgandan keyingi

massa o‘zgarishi orqali hisoblandi. Quruq modda ulushi sut zardobining fermentatsiya jarayonlaridagi samaradorligini belgilovchi asosiy parametr sifatida qabul qilindi. Ushbu ko‘rsatkichlar biotexnologik jarayonlarda substrat sifatini baholash va biogaz hosil qilish samaradorligini prognozlashda muhim ahamiyatga ega. Sut sanoati chiqindilarini qayta ishlash texnologik yechimi sifatida anaerob fermentatsiya jarayoni tanlandi. Bu jarayon chiqindilarni biologik parchalanadigan substrat sifatida qayta ishlash va natijada biogaz ko‘rinishida energiya olish imkonini beradi.

Anaerob fermentatsiya samaradorligini baholashda quyidagi parametrlar asosiy mezon sifatida olinadi: hosil bo‘ladigan biogaz hajmi, organik moddalarning

parchalanish darajasi va metan ulushi. Hosil bo‘ladigan biogaz hajmi quyidagi formula orqali hisoblandi:

bu yerda:

$$V_{\text{biogaz}} = M_{\text{chiqindi}} \cdot S_{\text{QM}} \cdot K_{\text{bg}}$$

V_{biogaz} - hosil bo‘ladigan biogaz hajmi, m³/kun;

M_{chiqindi} -chiqindi massasi, kg/kun;

S_{QM} -quruq modda ulushi;

K_{bg} -biogaz chiqish koeffitsiyenti.

Sut zardobi uchun biogaz chiqish koeffitsiyenti ilmiy adabiyotlarda keltirilgan o‘rtacha qiymatlar asosida tanlandi. Hosil bo‘ladigan biogaz tarkibidagi metan ulushi 55-65 % oralig‘ida qabul qilindi, bu esa energiya hisob-kitoblarini amalga oshirishga imkon beradi. Biogazdan olinadigan energiya miqdori quyidagi formula orqali hisoblandi:

bu yerda:

$$E = V_{\text{biogaz}} \cdot E_{\text{eq}} \cdot n_{\text{konv}}$$

E -olinadigan energiya miqdori, kWh;

E_{eq} -biogazning energiya ekvivalenti, kWh/m³ (1 m³ ≈ 6 kWh);

n_{konv} -energiya konversiya samaradorligi koeffitsiyenti.

Ushbu yondashuv biogazdan foydalanish orqali korxonaning energiya ehtiyojini qisman qoplash imkoniyatlarini baholashga xizmat qildi. Iqtisodiy samaradorlikni baholashda chiqindilarni qayta ishlashdan olinadigan to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita foydalar inobatga olindi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri foyda biogaz orqali tejab qolingan elektr energiyasi xarajatlari bilan, bilvosita foyda esa chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlarining kamayishi bilan baholandi. Umumiy yillik iqtisodiy samaradorlik quyidagi formula orqali aniqlandi: Ushbu yondashuv biogazdan foydalanish orqali korxonaning energiya ehtiyojini qisman qoplash imkoniyatlarini baholashga xizmat qildi. Iqtisodiy samaradorlikni baholashda chiqindilarni qayta ishlashdan olinadigan to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita foydalar inobatga olindi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri foyda biogaz orqali tejab qolingan elektr energiyasi xarajatlari bilan, bilvosita foyda esa chiqindilarni utilizatsiya qilish xarajatlarining kamayishi bilan baholandi. Umumiy yillik iqtisodiy samaradorlik quyidagi formula orqali aniqlandi:

$$R_{\text{yillik}} = D + S - C_{\text{yillik}}$$

bu yerda:

R_{yillik} -yillik iqtisodiy samaradorlik, so‘m;

D -mahsulot yoki energiya realizatsiyasidan olinadigan daromad, so‘m;

S -tejab qolingan xarajatlar, so‘m;

C_{yillik} -yillik ekspluatatsiya xarajatlari, so‘m

Elektr energiyasi narxi amaldagi tariflar asosida qabul qilindi. Ekologik samaradorlikni baholashda chiqindilarni qayta ishlash natijasida atrof-muhitga tushadigan yuklamaning kamayishi asosiy mezon sifatida olindi. Xususan, chiqindilarning biologik kislorod talabi (BOD) va kimyoviy kislorod talabi (COD)

ko'rsatkichlarining kamayishi ekologik ta'sirni baholashda indikator sifatida ishlatildi. BOD kamayishi dastlabki va qayta ishlangan chiqindilarning farqi orqali hisoblandi, bu esa suv havzalarining ifloslanish darajasini pasaytirish samaradorligini aks ettirdi. Tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlash maqsadida olingan hisob-kitoblar xorijiy ilmiy manbalarda keltirilgan o'rtacha ko'rsatkichlar bilan qiyoslanadi. Natijalar yillik kesimda umumlashtirilib, sut sanoati chiqindilarini qayta ishlashning texnologik, iqtisodiy va ekologik samaradorligini kompleks baholash imkonini berdi[2].

NATIJAR VA MUHOKAMA (RESULTS AND DISCUSSION)

Mazkur tadqiqot natijalari sut sanoati korxonalarida hosil bo'ladigan asosiy chiqindilarni qayta ishlash orqali sezilarli texnologik, energetik, iqtisodiy va ekologik samaradorlikka erishish mumkinligini ko'rsatdi. O'rta quvvatli sutni qayta ishlash korxonasi modeli asosida o'tkazilgan hisob-kitoblarga ko'ra, kuniga 10 tonna sutni qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilar anaerob fermentatsiya jarayoni uchun yetarli va barqaror xomashyo bazasini tashkil etadi. Tahlil natijalariga ko'ra, sut zardobining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari anaerob fermentatsiya uchun qulay ekanligi aniqlandi. Sut zardobining o'rtacha pH qiymati 6,1-6,4 oralig'ida bo'lib, bu metanogen mikroorganizmlar faoliyati uchun maqbul muhit hisoblanadi. Umumiy quruq modda miqdori 5,8-6,5 % ni tashkil etdi, shundan laktoza ulushi yuqori bo'lib, tez parchalanadigan uglevodlar sifatida biogaz hosil bo'lish jarayonini jadallashtirdi. Ushbu natijalar sut zardobining yuqori biogaz potensialiga ega ekanligini ko'rsatadi. Anaerob fermentatsiya jarayonida hosil bo'ladigan biogaz hajmi hisob-kitoblari shuni ko'rsatdiki, kuniga o'rtacha 8 tonna sut zardobini qayta ishlash orqali 350-420 m³ biogaz olish mumkin. Biogaz chiqish ko'rsatkichlaridagi farqlar quruq modda miqdori va substrat tarkibining o'zgarishi bilan izohlanadi. Olingan biogaz tarkibidagi metan ulushi 55-65 % oralig'ida bo'lib, bu energiya ishlab chiqarish uchun yetarli darajada yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu qiymatlar xorijiy tadqiqotlarda keltirilgan natijalar bilan mos kelib, tanlangan metodikaning ishonchligini tasdiqlaydi. Biogazdan olinadigan energiya miqdorini baholash natijalariga ko'ra, kunlik energiya ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 2100-2500 kWh ni tashkil etdi. Yillik hisobda bu ko'rsatkich 750-900 ming kWh atrofida bo'lib, korxonaning umumiy elektr energiya ehtiyojining 30-40 foizini qoplash imkonini beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, biogazdan foydalanish nafaqat chiqindilarni qayta ishlash, balki energiya mustaqilligini oshirish nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu holat, ayniqsa, elektr energiyasi narxlarining oshib borayotgan sharoitida sanoat korxonalari uchun dolzarb hisoblanadi. Iqtisodiy samaradorlik tahlili natijalariga ko'ra, biogaz asosida ishlab chiqarilgan energiya hisobiga yiliga sezilarli miqdorda mablag' tejallishi aniqlandi. Elektr energiyasi uchun amaldagi tariflar asosida hisoblanganda, yiliga tejab qolinadigan mablag' miqdori sezilarli darajada bo'lib, bunga qo'shimcha ravishda chiqindilarni tashish va utilizatsiya qilish xarajatlarining kamayishi ham umumiy iqtisodiy foydani oshiradi. Eksploatatsiya xarajatlari hisobga olingan holda, loyiha ijobiy iqtisodiy

natija berishi va o'zini o'rta muddatda qoplashi mumkinligi aniqlandi. Bu esa anaerob fermentatsiya texnologiyasining sut sanoati uchun iqtisodiy jihatdan maqbulligini ko'rsatadi. Ekologik samaradorlikni baholash natijalari tadqiqotning eng muhim jihatlaridan biri bo'ldi. Sut sanoati chiqindilarini anaerob qayta ishlash natijasida oqava suvlarning biologik kislorod talabi (BOD) va kimyoviy kislorod talabi (COD) ko'rsatkichlari sezilarli darajada kamaydi. Dastlabki chiqindilar bilan solishtirilganda, BOD ko'rsatkichining 70-85 % gacha pasayishi kuzatildi, bu esa suv havzalariga tushadigan organik yuklamaning keskin kamayishini anglatadi. Ushbu natijalar atrof-muhitni muhofaza qilish nuqtai nazaridan texnologiyaning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sut sanoati chiqindilarini qayta ishlash texnologiyasi kompleks yondashuvni talab qiladi. Anaerob fermentatsiya nafaqat chiqindilarni zararsizlantirish, balki qayta tiklanuvchi energiya manbai yaratish, iqtisodiy foyda olish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari xorijiy ilmiy manbalarda keltirilgan ma'lumotlar bilan qiyoslanganda, olingan ko'rsatkichlar o'xshash yoki ayrim hollarda yuqoriroq ekanligi kuzatildi. Bu esa tanlangan texnologik yechimlarning samaradorligini yana bir bor tasdiqlaydi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari sut sanoati korxonalarida chiqindilarni qayta ishlashni ishlab chiqarish tizimiga integratsiya qilish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi[3].

1-jadval

(Sut tarkibidagi moddalar foizda)

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sut sanoati chiqindilarini anaerob fermentatsiya orqali qayta ishlash yuqori texnologik, energetik va ekologik samaradorlikni ta'minlaydi. Biogaz hosil bo'lish jarayoni substratning fizik-kimyoviy xususiyatlariga, jumladan pH, umumiy quruq modda miqdori va laktoza ulushiga sezilarli darajada bog'liq. Olingan metan ulushi 55-65 % oralig'ida bo'lib,

bu ko'rsatkich energiya ishlab chiqarish uchun maqbul ekanligini tasdiqlaydi. Oqava suvlarning BOD va COD ko'rsatkichlarining 70-85 % gacha pasayishi texnologiyaning ekologik samaradorligini yaqqol ko'rsatadi. Shu bilan birga, zamonaviy membranali ajratish va biotexnologik fermentatsiya usullarini integratsiyalash chiqariladigan chiqindilarni maksimal darajada qayta ishlash va energiya resurslarini tejash imkonini beradi. Natijalar xorijiy tadqiqotlar bilan solishtirilganda mos yoki ba'zi hollarda yuqoriroq ko'rsatkichlarni namoyon qiladi, bu ishlatilgan xomashyo sifati va fermentatsiya sharoitlarining optimalligi bilan izohlanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sut sanoati chiqindilarini qayta ishlash jarayonida texnologik parametrlarni optimallashtirish va monitoring tizimini joriy etish natijalarni barqaror va ishonchli qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, ushbu yondashuv nafaqat chiqindilarni zararsizlantirish, balki qayta tiklanuvchi energiya manbai yaratish va operatsion xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi[4].

XULOSA (CONCLUSION)

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sut sanoati chiqindilarini qayta ishlash ekologik xavfsizlikni ta'minlash va iqtisodiy foyda olish uchun samarali yechim hisoblanadi. Anaerob fermentatsiya jarayoni orqali yuqori uglevodli chiqindilarni biogazga aylantirish mumkin bo'lib, olingan energiya korxonaning elektr energiya ehtiyojining 30-40 % ni qoplaydi. Shu bilan birga, oqava suvlarning BOD va COD ko'rsatkichlari sezilarli darajada kamayadi, bu esa suv havzalarining ifloslanishining oldini oladi. Anaerob fermentatsiya va membranali texnologiyalarni qo'llash nafaqat chiqindilarni utilizatsiya qilish, balki qayta tiklanuvchi energiya manbai yaratish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va korxonaning energiya mustaqilligini oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, ushbu texnologik yechimlar sut sanoatida resurs tejamkor, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali ishlab chiqarish tizimini shakllantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1-Chokshi K., Pancha I., Ghosh A., Mishra S. (2016). Microalgal biomass generation by phycoremediation of dairy industry wastewater: an integrated approach towards sustainable biofuel production. *Bioresource Technology*. (dairy wastewater anaerobic treatment and biogas recovery)

2-Britz T.J., Van Schalkwyk C., Hung Y.T. (2006). Treatment of dairy processing wastewaters. In: *Waste treatment in the food processing industry*, CRC Press Taylor & Francis, Boca Raton- sut sanoati chiqindilarini analiz qilish va oqava suvlarni qayta ishlash bo'yicha asosiy manba.

3-Erkinov Sh.N. (2025). Organik chiqindilarni anaerobik qayta ishlashda biogaz olish jarayonida ta'sir qiluvchi parametrlar. *Modern Education and Development* -organik chiqindilarni biogazga aylantirish texnologiyalari.

4-Tojiboyeva E.Sh., Mamatkulova I.E. (2025). Oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish va qayta ishlash. chiqindilarni kamaytirish va anaerob fermentatsiya usullari haqida.